

Received-Makale Geliş Tarihi 28.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.07.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (121),1439-1452

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.16730205

Doç. Mert Barlas

<https://orcid.org/0000-0002-1524-4425>

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05mskc574>

Küçük Ölçekli Mekânlar ve Diorama Pratiğinde Distopyan Anlatılar¹

Dystopian Narratives Through Small-Scale Spaces and Diorama Practice

ÖZET

Bu makale, küçük ölçekli diorama pratiklerinin çağdaş sanatta distopyan anlatıları nasıl dönüştürdüğünü ve yapılandırdığını araştırmaktadır. Araştırma kapsamında, Jake ve Dinos Chapman, Lori Nix, Thomas Doyle ve Jimmy Cauty gibi sanatçıların üretimleri üzerinden, felaket sonrası imgelemin küçük ölçekli kurgular aracılığıyla nasıl inşa edildiği ve bu temsillerin görsel hafıza bağlamında ne tür düşünsel açılımlar sunduğu tartışılmaktadır. Diorama pratiğinde küçük ölçekli imgelerin sunduğu görsel sıkışma ve ölçek indirgemesi, izleyiciyi hem fiziksel hem de psikolojik olarak sahneye yaklaştırarak yoğun bir deneyim alanı yaratmaktadır. Diorama, gerçekliği temsil eden bir formun ötesine geçerek; izleyiciyi gözetleyici bir konuma yerleştiren, kırılma, nostalji ve kaygı gibi duyguları harekete geçiren anlatım alanına dönüşmektedir. Toplumsal çöküş, çevresel yıkım ve otoriter sistemler gibi temalar, bu minyatür sahnelerde bireysel hafıza ile kolektif belleği kesiştiren özgün anlatılar aracılığıyla yeniden kurulmaktadır. Bu noktada diorama pratiği, ölçeğin küçülmesiyle birlikte ideolojik ve anlatsal yoğunluk kazanan bir ifade düzlemi sunabilmektedir. Bu bağlamda diorama, distopik anlatıların eleştirel, duyuşal ve kavramsal boyutlarını taşıyan güçlü bir sanat pratiği olarak değerlendirilir. Araştırma, diorama estetiğinin günümüz krizleriyle kurduğu ilişkiyi çeşitli sanat dili öğeleri üzerinden çözümlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Diorama, Küçük Ölçek, Mekân, Distopya, Post-apokaliptik

ABSTRACT

This article investigates how small-scale diorama practices transform and structure dystopian narratives in contemporary art. Within the scope of the study, it discusses how post-apocalyptic imagery is constructed through small-scale compositions by artists such as Jake and Dinos Chapman, Lori Nix, Thomas Doyle, and Jimmy Cauty, and what kinds of intellectual openings these representations offer within the context of visual memory. The visual compression and scale reduction offered by small-scale images in diorama practice create an intense experiential field by bringing the viewer physically and psychologically closer to the scene. Diorama transcends its role as a mere form representing reality and becomes a narrative space that positions the viewer as an observer and activates emotions such as fragility, nostalgia, and anxiety. Themes like social collapse, environmental destruction, and authoritarian systems are reestablished through unique narratives that intersect individual memory with collective memory within these miniature scenes. At this point, diorama practice offers a mode of expression that gains ideological and narrative intensity alongside the reduction of scale. In this context, diorama is regarded as a powerful artistic practice that carries the critical, sensory, and conceptual dimensions of dystopian narratives. The study analyzes the relationship between diorama aesthetics and contemporary crises through various elements of artistic language.

Keywords: Diorama, Small Scale, Space, Dystopia, Post-Apocalyptic

¹Bu makale, Prof. Ayşe Sibel KEDİK danışmanlığında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Anasanat Dalında, 2019 yılında yayımlanan *Günümüz Sanatında Mikro-Ütopik Mekân Uygulamaları* başlıklı sanatta yeterlik tezinden türetilmiştir.

1. GİRİŞ

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, insanlığın büyük bir kriz dönemine girdiği bir çağ olarak kaydedilmektedir. Sanayi Devrimi'nden bu yana hızla ivmelenen çevresel tahribat, gezegenin ekolojik dengesini geri dönüşü zor bir noktaya taşımış, kontrolsüz kentleşme, doğal kaynakların tükenişi ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi unsurlar, ekosistemin kırılgan yapısını tehdit eden temel etkenler haline gelmiştir. Sınır tanımayan çevresel felaketler — yangınlar, kasırgalar, kuraklık ve seller — dünya genelinde giderek artarken, iklim krizine karşı alınan önlemler yetersiz kalmakta; sonuçları doğa tahribatıyla sınırlı kalmayıp insan yaşamını da doğrudan etkilemektedir. Küresel gıda güvenliğinin dengeli, adil şekilde dağılımının bilinçlice önlenmesiyle de tehlikeye girerken, iklim değişikliğine bağlı göç dalgaları giderek büyümekte ve sosyal yapıları derinden sarsmaktadır. Bununla birlikte, savaşlar insanlık tarihinin en yıkıcı gücü olmaya devam etmekte, küresel ve bölgesel çatışmaların gölgesinde şekillenen politik belirsizlikler, toplumlara daha da kırılgan hale getirmektedir. Giderek karmaşıklaşan jeopolitik dengeler ve çıkar çatışmaları, milyonlarca insanı yerinden etmekte, savaş ise artık cephelerle sınırlı kalmamakta, ekonomik krizlerden enerji savaşlarına ve teknolojik silahlanmaya uzanan çok boyutlu bir biçim almaktadır. Otoriter rejimlerin yükselişi, kitlesel gözetim sistemlerinin yaygınlaşması ve bireysel hakların giderek daha fazla kısıtlanması, savaşın salt fiziksel bir yıkım olmadığını, bunun yanı sıra düşünsel ve psikolojik bir baskı aracına dönüştüğünü göstermektedir. Tüm bu olumsuz gelişmeler, bireyin geleceğe dair duyduğu kaygıyı ve umutsuzluk hissini derinleştirirken, insanlık, giderek daha fazla karanlık gelecek senaryolarına yönelmekte, kaosun gündelik hayatın içine sızması, bugünün sorunlarını ve geleceğe dair tehditkâr, karamsar tahayyülleri birlikte şekillendirmektedir. Bu gelişmeler, bireysel ve toplumsal bellekte silinmez izler bırakırken, umut yerini belirsizliğe, ilerleme ise yıkım korkusuna terk etmektedir. İnsanlık, adeta hayatta kalma mücadelesine dönüşen bir dönemin eşliğindeyken, distopik anlatılar çağın ruhunun bir yansıması haline gelmektedir. Bu anlamda sanat, çağın distopik atmosferlerinin izlerini taşıyan güçlü bir ifade biçimi olarak, toplumsal çöküşü, çevresel felaketleri, savaşların yıkıcı etkilerini ve bireylerin bu tehditler karşısındaki çaresizliğini derinlemesine işlemektedir. Karanlık bir geleceği yansıtan bu sanat eserleri, süregelen krizlere dair uyarılar sunarken, distopya kurgusal bir anlatıdan öteye geçerek, yaşanan gerçeğin gittikçe daha fazla şekillendirdiği düşünsel bir araç ve görsel bir dil haline gelmektedir.

Sanatın hemen her disiplinde kurgulanan distopyan anlatılar, edebiyat ve sinema ile sınırlı kalmayıp çağdaş sanat pratiklerinde de etkisini artırmakta, sanatçılar, mevcut krizlere ilişkin eleştirel perspektifler geliştirerek, insanlığın içinde bulunduğu yapısal çıkmazı görünür kılmaktadır. Modern çağın belirleyici kriz dinamikleri olan hızla artan kentleşme, ekosistemlerin çöküşü, otoriter rejimlerin yükselişi, dijital gözetim teknolojilerinin yaygınlaşması ve bireyselleşmenin radikalleşmesi, çağdaş sanat üretimlerini de doğrudan etkilemiş ve dönüştürmüştür. Bu bağlamda, küçük ölçekli mekân kurguları ve diorama pratikleri, biçimsel bir tercih olmanın ötesine geçerek bir anlatı stratejisi olarak ön plana çıkmakta ve gözlemciyi büyük yıkımların minyatür² temsilleriyle baş başa bırakarak hem psikolojik hem de düşünsel düzeyde sarsabilmektedir. Küçük ölçekli mekânsal kurgular, diorama sanatında olduğu gibi, bu kaygının görsel bir temsili olarak öne çıkmakta, savaşın harap ettiği şehirler, terk edilmiş yapılar, insansız mekânlar ve kaotik manzaralar aracılığıyla, bireyin içine hapsediği karamsarlık ve çaresizlik hissini somutlaştırmaktadır. Sanatçıların, geçmişte yalnızca tahayyül edilen felaketlerin günümüzde somut bir biçimde yaşandığını belgelediği, geleceğin karanlık imgelerini bugüne taşıdığı söz konusu anlatılar, ya insanın varoluş bunalımına sürüklendiği ortamları ya da genellikle 'insansızlaşmış' coğrafyaları küçültülmüş bir ölçekte yeniden inşa ederek, gözlemciyi tanıklık ile müdahale arasında ikircikli bir konuma yerleştirebilmektedir. Sanatçının felaket temsili aracılığıyla neyi görünür kıldığı, neyi dışarıda bıraktığı ve gözlemcinin buna nasıl bir mesafeden baktığı soruları, bu anlatıların eleştirel potansiyelini belirleyen başlıca unsurlar hâline gelmektedir. Diğer yandan bürokratik otoritenin birey üzerindeki baskısı, kitlesel gözetim toplumunun yarattığı tehdit, kapitalist sistemin yarattığı yabancılaşma ve kaynakların bilinçsizce tüketimi gibi konular da bu minyatür dünyalarda grotesk bir gerçeklik formunda yeniden biçimlenmektedir. Bu eserler, gözlemciyi bir tanık olmanın ötesine taşıyarak, olaylara dışarıdan bakıp yorumlayan bir gözetleyici konumuna yönlendirmekte ve eserler gözlemcinin dünyanın olası gelecek senaryoları ile olan ilişkisini sorgulayıcı bir biçimde ortaya koymasını sağlayabilmektedir. Bu durum, adeta Brechtçi anlamda bir yabancılaştırma³ etkisi yaratarak, gözlemcinin kendi toplumsal konumunu sorgulamasını mümkün

²Bu araştırmada 'minyatür' terimi, geleneksel sanat formu olarak bilinen minyatür tekniğinden bağımsız, yalnızca fiziksel olarak küçük ölçekteki nesne ve figürleri tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır.

³Brechtçi Yabancılaşma, tiyatrodaki seyircinin sahnedeki olaylara tamamen duygusal olarak kapılmasını engelleyerek aralarında bilinçli bir mesafe yaratmayı amaçlayan bir tekniktir. Bu yöntem, seyircinin durumu pasifçe değil, eleştirel bir gözle sorgulamasını sağlamaktadır. Böylece tiyatro, eğlence işlevini aşarak toplumsal ve politik bilinçlenmeyi teşvik eden bir araca dönüşebilmektedir.

kılabilmektedir. Gözlemci, sahneler karşısında hem bir üst bakış kazanabilmekte hem de tanıklık ettiği felaketlere karşı etik bir sorumluluk duygusu geliştirebilmektedir.

Sanatta distopyan anlatıların güç kazanmasında, doğaya yönelik kolektif bilinçsizlik ve çevresel duyarsızlık da önemli bir rol oynamaktadır. Modern toplumun doğaya yönelik tahakkümcü ve sömürücü yaklaşımı, bu küçük ölçekli dünyalarda genellikle terk edilmiş kent manzaraları, çökmekte olan altyapılar, su altında kalmış metropoller ya da radyoaktif atıklarla dolu insansız peyzajlar üzerinden temsil edilebilmektedir. Timothy Morton'un 'karanlık ekoloji'⁴ kavramıyla da ilişkilendirilebilecek bu anlatılar, insan-sonrası bir dünyanın görsel tahayyülünü sunarken, gözlemciyi mevcut ekolojik düzenin sürdürülemez gerçekliği ile yüzleştirebilmektedir. Bu bağlamda, bir eleştiri aracına dönüşen ve insan merkezli dünya görüşünün sınırlarını sorgulayabilen küçük ölçekli distopyan eserlerde insan figürünün yokluğu ya da silik temsili, felaketin mekânsal bir yıkımdan ibaret olmadığını bununla birlikte ontolojik bir boşluk ve kimlik erozyonu yarattığını da ima etmektedir.

2. ÇAĞDAŞ SANATTA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ MEKÂN UYGULAMALARINDA DİORAMA ve SANAT İLİŞKİSİ

Mekânın küçük ölçekli temsili, dünya sanat tarihinde köklü bir geçmişe sahiptir ve bu yaklaşımın izleri insanlık tarihinin en eski sanat üretimlerine kadar uzanmaktadır. Antik dönemlerde, küçültülmüş mekân betimleri çoğunlukla dini ve ritüel amaçlarla kullanılmış; özellikle cenaze törenlerinde, inançsal ve toplumsal yapıları simgeleyen anlamlı sanat nesnelere olarak ortaya çıkmıştır. Genellikle model olarak tanımlanan mekân temsilleri, yapısal prototipler olmaktan ziyade, öteki dünyaya ilişkin inanç sistemlerini yansıtan cenaze ritüellerinin ayrılmaz parçaları olarak üretilmiştir ki bu kapsamda Joanne Pillsbury'e (2016) göre bu küçük yapılar, ritüel mekanları, hayal edilen topluluklar etrafında şekillenen daha geniş bir araştırmanın parçası olup, zaman-mekân algısı ve kimliğe dair temel sorunsalları ele almaktaydı. Zamanla, özellikle dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte, sanatçılar bilgi çağının hızına uyum sağlayan küçük ölçekli anlatımları daha fazla benimsemeye başlamıştır. Bu yönelim, sanatçıların toplumsal ve çevresel meseleleri daha derin ve sorgulayıcı bir biçimde ele alma isteğiyle ilişkilidir. Öte yandan, 20. yüzyılın modernist mimarlığında ortaya çıkan ütopyik yaklaşımları yansıtan mimari modeller, sanat alanında önemli bir ilgi görmüş, bu modeller, sanatçılar için hem estetik hem de kavramsal açıdan ilham verici bir kaynak hâline gelmiştir. Günümüzde mimari planlar, maketler ve çeşitli diorama teknikleri ise, çağdaş sanatçılara küçük ölçekli mekânlar üretmede güçlü olanaklar sunabilmekte ve bu sayede, sanatçılar yeni anlatım biçimleri geliştirme imkânı bulabilmektedirler. Bu bağlamda diorama ise, başlangıçta tarihsel bir olayı, anı, üç boyutlu yapılar, figürler ve diğer sahne elemanları kullanarak gerçekçi bir şekilde kurgulama ve sergileme yöntemiyle zaman içerisinde çağdaş sanat bağlamında ele alınabilen bir pratiğe dönüşmüştür.

Diorama kavramı, Louis Daguerre ve Charles Marie Bouton tarafından geliştirilmiş olup, görsel illüzyon yaratmayı amaçlayan bu teknik, Colligan'ın (2002) belirttiği üzere, adını Yunanca 'di' (aracılığıyla, içinden) ve 'orama' (görülen) kelimelerinin bir araya getirilmesiyle ilk kez 1822 yılında Fransa'da üretilmiştir. Genellikle büyük boyutlu sahnelerle izleyiciyi etkilemeye çalışan erken dönem diorama uygulamalarında, izleyicinin zaman, ışık ve mekân algısını değiştiren, gerçekçi sahneler yaratma amacı güdülmüştür. Oetterman (1997), bu sistemin, resimler üzerinde kullanılan ışık, renk ve filtrelerle değişen sahneler sunarak, seyirciyi farklı evreleri ya da olayları deneyimlemeye davet ettiğini ifade etmektedir. Louis Daguerre, bu teknikle sahne tasarımına yeni bir boyut katmıştır. Çalışmalarında "tek amacım illüzyonu ulaşabileceği en yüksek düzeye çıkarmaktı. Doğayı soymak istedim ve bu yüzden hırsız olmak zorundaydım" diyerek, görsel yanılsamalarla izleyiciyi başka bir dünyaya taşımayı amaçlamıştır (Daguerre'den Aktaran López, 2009, s. 2). Bu sahnelerde "gün ışığındaki sahneler ay ışığı olarak değişti, rayda ilerleyen bir tren çarpışacak veya resimlerin ön ya da arka planında depremler gösterilecekti" (Oetterman, 1997, s. 6-7). Ayrıca, dioramalarda kullanılan figürler, nesnelere ve ortamlar, izleyicinin sahne ile etkileşime girmesini sağlayan, bazen sosyal, çevresel ya da psikolojik temalar etrafında şekillenen anlatılar (Wood, 1993, s. 284-295) oluşturmaktaydı. Bu anlamda Daguerre ve Bouton'un tekniğinin, ışık, renk ve perspektif oyunları ile izleyicinin zaman ve mekân algısını şaşırtmayı amaçlayan; her iki yüzü boyalı büyük tuvalerle hem görsel hem de psikolojik düzeyde etkilemeyi amaçlayan bir ifade biçimi olduğu söylenebilir.

⁴Timothy Morton'un 'Karanlık Ekoloji' kavramı, doğa-insan ayrımını aşarak doğayı karmaşık ve çelişkili bir varlık alanı olarak ele alır. Ekolojik krizlere yönelik basit iyimserlik veya kötümserlik yaklaşımlarını yetersiz bulmaktadır. Morton, doğanın yaşamsal ve yıkıcı, çekici ve korkutucu yanlarını içeren gerçekliğine dikkat çekerken, ekolojik düşüncenin bu paradokslarla yüzleşerek etik bilinci köklü şekilde yeniden şekillendirmesi gerektiğini savunmaktadır. (Ayrıntılı bilgi için bkz. *Karanlık Ekoloji Gelecekte Müşterek Yaşama Mantiği*).

Diorama gerek küçük ölçekli gerekse gerçek boyutlu pratikleriyle günümüze kadar pek çok alanda kendine uygulama sahası edinmiştir. Paine'a (2000) göre, dioramalar uzun süredir müzelerde bir sunum biçimi olarak kullanılmakla birlikte, kişisel üretimlerde özgün bir ifade aracı olarak benimsenmesi görece yeni bir durumdur. Paine (2000) ayrıca, boyutlarından bağımsız şekilde tüm dioramaların etkili olduğunu, özellikle küçük ölçekli vinyetlerin, kompakt yapıları sayesinde dikkat dağıtmadan güçlü bir görsel anlatı sunduğunu ve izleyici tarafından kolaylıkla kavranabildiğini belirtmektedir. İlk tatbiklerde özellikle müze ve sergi sunumlarında tercih edilen büyük boyutlu dioramalar, zamanla yerini küçük ölçekli dioramalara bırakmış; bu dönüşüm, sanatçılara daha esnek ve yaratıcı bir ifade alanı sunmuştur. On dokuzuncu yüzyılda sanal gerçeklik teknolojilerinin öncülü olarak kabul edilen dioramalar, günümüzde çağdaş sanatçılar için yaratıcı araştırmaların çıkış noktası hâline gelmektedir. Sanatçılara doğayı taklit etme imkânı sunmakla kalmayan, ölçekte indirgeme üzerine kurgulanan bu teknikle ele alınan eserler; doğanın ve görünen dünyanın sezgisel ve betimlenemeyen yönlerini yeniden kurgulama potansiyeli de taşımaktadır. Çünkü küçük ölçekli diorama, gerçekliğin temsilini sınırlı mekânlar içinde sorgulayan güçlü bir sanat tekniğidir ve olayların yeniden tasarlanması yoluyla sosyal, tarihsel ve bireysel etkilerin derinlemesine incelenmesine olanak tanırken, gerçek ile kurgu arasındaki sınırları da bulanıklaştırır. Büyük ölçekli eserlerde genellikle görkemli ve uzak bir etki yaratılırken, küçük ölçekli eserler daha detaycı, içe dönük ve bireysel bir deneyim sunabilmekte ve izleyiciyle daha kişisel bir bağ kurmayı sağlayabilmektedir. Çünkü bu tür eserlerde izleyici, daha yakın bir bakış açısı elde etmekte ve eserin her detayına daha fazla dikkat edebilmektedir. Küçük ölçeğin etkisinde, diorama-vari bu kavramsal kullanımı, sanatçının izleyiciye düşündürmek istediği mesajı daha derinlemesine iletmesine olanak tanıyabilmektedir. Büyük ölçekli eserler çoğunlukla görkemli ve mesafeli bir etki yaratırken, küçük ölçekli çalışmalar daha detay odaklı, içe dönük ve bireysel bir deneyim üretir. Bu tür eserler, yakın bakışa olanak tanıdığı için her ayrıntının daha dikkatli biçimde incelenmesini sağlamak ve diorama-vari bu kavramsal kullanım, sanatçının iletmek istediği mesajın derinlikli biçimde aktarılmasına imkân tanıyabilmektedir.

3. MİNYATÜR EVRENLERDE KÜRESEL ÇÖKÜŞ: DİSTOPYAN ANLATILARIN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ DİORAMA PRATİKLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Diorama, tarihsel olarak eğitim ve belgeleme vb. amaçlarla kullanılmış olsa da çağdaş sanatın bir parçası olarak distopik anlatıların da güçlü bir aracı haline gelebilmektedir. Colligan (2002), küçük ölçekli diorama uygulamalarının sanatçılara geçmiş ve geleceği, hayali dünyaları ve mevcut gerçeklikleri yeniden kurgulama imkânı tanıdığını belirtmektedir. Kırılganlık ve nostalji gibi hisleri de güçlendirebilen bu minyatür yapılar, doğal çevrenin üç boyutlu temsilleriyle birlikte, dünyevi dengenin bozulması, ekonomik sistemlerin sorgulanması, psikolojik kırılmalar ya da apokaliptik sahneler gibi geniş bir tematik yelpazeyi içeren anlatılar geliştirme olanağı sunabilmektedir. Diorama uygulamaları bu bağlamda çevresel duyarlılık üretmekle de sınırlı kalmayarak geleceğe yönelik toplumsal kaygıların ve kolektif belirsizliklerin sanat yoluyla sorgulandığı bir ifade aracına da dönüşebilmektedir. Özellikle büyük toplumsal olayların, savaşlar ve yıkımlar gibi temaların dioramalar aracılığıyla yeniden yaratılması, görsel bir yeniden üretimin ötesinde, bu olayların toplumsal hafızada nasıl şekillendiğini ve kolektif bellek üzerindeki etkilerini sorgulayan bir süreçtir. Diorama kullanımı, görsel hafıza, toplumsal bellek ve tarihsel anlam taşıyan bir sanat formu haline gelebilmekte, toplumsal ve tarihsel olayların yeniden kurgulanması yoluyla güçlü yorumlar sunabilen araçlara dönüşebilmektedir.

Sanat nesnesinin aurası, benzersiz varoluşu, geleneksel estetik deneyimde yüceliğin temel unsurlarından biri olarak görülmektedir. Ünal'ın (2024 ve 2025a) belirttiği üzere, yücelik "(...) genellikle büyüklük, sınırsızlık ve güç gibi unsurlarla ilişkilendirilir ve bu, aşkın bir deneyimi ifade eden temsilleriyle (...)" (2024, s. 68) sanat eserine 'mistik' bir değer katar. Ancak post-modern düşünceyle birlikte, "(...) sanatçılar, yücenin fiziksel ölçütten bağımsız olarak da üretilebileceğini gösterirken (...)" (2025a, s. 164) yücelik anlayışı yalnızca fiziksel büyüklük ya da mutlak üstünlükle sınırlı kalmayıp, bağlama ve deneyime göre değişen, esnek bir yapıya dönüşmüştür. Ünal'ın anlatısından yola çıkarak günümüzde küçük ölçekli mekân uygulamalarının ya da diorama-vari anlatıların, sanat nesnesinin aurasını mikro düzeyde yeniden üretirken, yüceliği ölçekte indirgeme, büyüklük mukayesesi ve bağlamsal yorumlarla farklı biçimlerde ele alma imkânı sunduğu ifade edilebilir. Politik, ekolojik ve sosyolojik göndermeleriyle düşünsel bir alan açan, ironik biçimde duygusal yoğunluğu ve anlam derinliği artan küçük ölçekli distopyan evrenler, geçmişin karanlık izlerini bugünün krizleriyle buluşturarak geleceğe dair uyarılar içeren, hafızayı canlı tutan, eleştirel bilinci tetikleyen ve mevcut düzeni sorgulayan araçlar olarak konumlanmaktadır; bu yönüyle yücelik, yalnızca fiziksel ölçüyle değil, sınırlı mekânlarda yoğunlaşan anlatılar ve deneyim üzerinden yeniden tanımlanmaktadır. Otoriter sistemlerin muhtemel sonuçlarını ya da felaket sonrası bir dünyayı konu alan sahneler, mekânsal temsiller aracılığıyla psikolojik ve toplumsal bağlamda derinleşen bir anlatı

sunabilmektedir. Bachelard'ın (2013) "büyüklüğün sığınağı" olarak gördüğü minyatürler, Susan Stewart'ın (1993) belirttiği üzere, "kapalı bir dünyanın içselliği, izleyicinin içselliğini nesneleştirmeye yöneldiği" bir geri çekilme sahəsi, bir imgelem alanı olarak da düşünülebilir. Minyatürdeki ayrıntılı betimleme, nesneyi anlamını temsil eden öğelere indirgerken bu ölçeksel indirgeme, fiziksel boyutun küçülmesiyle birlikte ideolojik anlam katmanlarının çoğalmasına olanak tanır ve insan merkezli bir evren tasavvuruna dayanan bu yapıda, nesnelere bir gizemi görünür kılacak şekilde sunulmasıyla algı alanını aşan bir anlatı ve tarih açığa çıkar, böylelikle minyatür, izleyicinin bakışında kesintisiz bir gündüz düşü inşa eden temsil pratiğine dönüşür. (s. 54, 56, 68). Buna karşılık, günümüzde kıyamet sonrası dünyaları ya da distopik evren imgelerini konu alan hem kişisel hem de toplumsal düzeyde kaybolmuşluk ve belirsizlik hissi yaratan sahnelerle, -kimi zaman küçücük bir evin içine hapsolmuş figürlerle, kimi zaman küresel bir yıkımın tasvir edildiği kompozisyonlarla- felaket hem mikro hem de makro ölçekte deneyimlenebilir bir düzlemde temsil edilmektedir. Bu anlatı ve ifade olanakları çerçevesinde, minyatür estetiğini distopik temalarla birleştiren çağdaş sanatçılara, özellikle Jake ve Dinos Chapman, Lori Nix, Thomas Doyle ve Jimmy Cauty'nin üretimlerine yakından bakmak gerekmektedir.

Çağdaş sanat dünyasında provokatif, rahatsız edici eserleriyle tanınan İngiliz sanatçı kardeşler, Jake ve Dinos Chapman, sanat eylemlerinde sıklıkla grotesk imgeler, şiddet ve distopyan anlatılar kullanarak toplumsal, felsefi ve politik eleştirilerde bulunmaktadır. Chapman Kardeşlerin üretimleri, çoğunlukla iki uç tepki yaratmaktadır: dehşet duygusu ve kakhaha. Jake Chapman'a göre, sanat üretimi söz konusu olduğunda, bir eserin ne kadar rahatsız edici olursa olsun, genellikle ahlaki bir amaca ya da ilerleme, aydınlanma gibi değerlere hizmet etmesi beklentisi vardır. Ancak yalnızca rahatsız edici olmayı amaçlayan bir yapının bu bağlamda nasıl değerlendirileceği sorusu gündeme gelmektedir (akt: Moore, 2015, s. 40). Dolayısıyla sanatın dönüştürücü ya da kurtarıcı bir işlev üstlenebileceği düşüncesini reddeden sanatçılar, bunun yerine anlam, umut ve aşkınlık gibi değerlere yönelik alaycı bir mesafeyle yaklaşarak ironik bir mizah estetiği geliştirirler. Bu mizahi yaklaşımın temelinde, özellikle eleştirel düşünme becerisi yüksek izleyicilerde ortaya çıkması beklenen bir kakhaha yer alır; zira Chapmanlar için bu türden bir gülme biçimi, yapının yüzeysel estetik etkisinin ötesine geçerek daha derin bir kavrayışı mümkün kılar (Bown, 2016). Sanatçılara göre bu alaycı ton, mizahın sınırlarını aşan, yapıtların insan karşısı doğasını fark edip buna gülmeye cesaret edebilen az sayıdaki izleyiciye bilinçli bir çağrıyı temsil etmektedir. Bir şeye gülmüdüğünde, bu kakhaha bir açıklık yaratır; adeta bir uçurum açılır ve her şey o boşluğun içine çekilir (Field, 2003). Kuşkusuz, bu sanat anlayışının doruk noktalarından birini; faşizm, savaş, kapitalizm, popüler kültür ve şiddet gibi karmaşık temaları, küçük ölçekli diorama tekniğiyle ortaya koyan, *The Sum of All Evil* (2012-2013) adlı eser oluşturmaktadır. (Görsel 1).

Görsel 1. The Sum of all Evil (Detay), 2012-2013. **Kaynak:** Inhalemag, 2014, June 6.

Temel yapısı, izleyiciyi rahatsız bir alana çekmeyi hedefleyen küçük ölçekli bir dünya kesiti olan bu eserde yine şok estetiğini kullanan Chapman kardeşler, geçmişin travmalarını ve toplumsal çürümeyi sarsıcı bir biçimde yansıtmaktadır. Dört ayrı panel vitrinden oluşan, diorama yerleştirmesinin her bir bölümü yaklaşık 122 × 244 × 122 cm. ölçülerindedir ve toplamda yaklaşık üç metre uzunluğa ulaşmaktadır. Plastik, boya, ahşap, metal ve cam reçine gibi çeşitli malzemelerden oluşan yapı, hassas el işçiliğiyle boyanmış yaklaşık beş binden fazla minyatür figür içeren model ve figürlerden meydana getirilerek hem tarihsel hem de kurgusal şiddet sahnelerini hiper- detaycılıkla bir araya getirmektedir. Sembolik anlatımlarla çevrili eser, insanlık tarihinin en karanlık anlarına göndermeler yaparken faşist yönetimlerle kapitalizm arasındaki ilişkiyi vurgulamakta ve popüler kültürün totaliter sistemlere her dönem nasıl hizmet ettiğini gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda, eser, gözlemciyi, kapitalizm ve totalitarizm arasındaki paralellikleri sorgulamaya zorlamaktadır. Hieronymus Bosch'un cehennem sahnelerini anımsatan yoğunlukta alegorik bir anlatı sunan bu yerleştirmede; ölü bedenler, işkence sahneleri, mutasyona uğramış varlıklar, Nazi

askerleri, zombi-vari figürler, iskeletler, çocuk bedenleri ve faşizmi çağrıştıran ikonograflerle, hiper-realist mikro bir dünya betimlenmektedir. Şiddetin ve savaşın doğasını estetikle iç içe sunan, insanlık tarihindeki en büyük felaketlerden biri olan faşizmi ironik biçimde sergileyen eserin hem tarihsel travmaların hem de insan doğasının kötücül tarafının teatral ve rahatsız edici bir temsiline dönüştüğü ifade edilebilir. Nazi askerlerinin birbirlerini katlettikleri sahneler, dünya tarihinin tarihsel bir şiddet döngüsü içerisinde olduğunun çarpıcı bir şekilde altını çizerken; sahnede konu alınan her türlü şiddet karşısında sürekli gülümseyen McDonald's figürlerinin faşist sembollerle ilişkilendirilmesi de bir taraftan çağdaş kapitalist sistemin totaliter yönlerini görünür kılmakta diğer yandan modern kültür ve militarizmin birbirini nasıl beslediğini de açığa çıkarmaktadır. Öyle ki, görsel dilinin keskinliği, Lars von Trier'in *Antichrist* filmindeki rahatsız edici görseleliğiyle paralellik gösteren *The Sum of All Evil*, şiddetin tarihsel bir olgu olmayıp sürekli yeniden üretilen bir insanlık trajedisi olduğunu ortaya koymakta ki bu döngü, insanlığın kendi kendini yok etme içgüdüsünü yansıtmaktadır.

Falconer'in (1996, akt. Ramkalawon, 2001) de belirttiği üzere, Chapman Kardeşlerin sanatı, estetik hazzın soyut ve bedensizleştirilmiş kavramsallaştırmalarına yönelik bir karşı duruş niteliği taşımaktadır. Julia Kristeva'nın 'abject' kavramı ışığında değerlendirildiğinde bu karşı duruş, hazzı yönelik psikanalitik bastırma mekanizmalarını ifşa etmekle birlikte, izleyicide hem arzu hem tiksinti uyandıran, sınır ihlalleriyle işleyen bir deneyimde üretmektedir. Kristeva'nın tanımıyla 'abject' olan hem benliğin sınırlarını tehdit eden hem de o sınırları yeniden kurma ihtiyacını doğuran bir varoluş biçimidir. Chapman Kardeşler'in müdahaleci estetiği de tam olarak bu eşikte işler: İzleyici tanıdık olanla yabancı olanın çarpıştığı, haz ile iğrenmenin birbirine dolandığı estetik alana sürüklenir. Bu yönüyle çalışmalar izleyicinin bakışını, bedensel tepkilerini ve kültürel kodlarla şekillenen estetik yargılarını sarsan bir eleştirel yüzleşme yaratır. Bu yüzleşmenin yanı sıra gerçekte birbirine zıt gibi gözükken, zevk ve şiddet içeren imgelerin yan yana getirilmesi, tüketim kültürünün nasıl baskıcı bir ideolojiye dönüşebileceğini de temsil etmektedir. Eserde kapitalizmin şiddet ve totalitarizmle nasıl iç içe geçtiği vurgulanır ve bu bağlamda Hannah Arendt'in (2020) 'kötülüğün sıradanlığı'⁵ kavramı devreye girer: Şiddet yoğunlaştıkça duyarsızlık artar ve şiddet kanıksanan, sıradan gündelik bir eylem haline bürünür. Chapman Kardeşler'in sunduğu bu yoğunluk, izleyicinin görüntülere alışarak onları kanıksamasına neden olurken; bu durum, Baudrillard'ın *simülakr*⁶ kavramıyla da ilişkilendirilebilecek biçimde, gerçeklik ile kurgu arasındaki sınırın silikleşmesine ve şiddetin yaşanılan çağda olduğu gibi bir simülakra haline dönüşmesine yol açar. Şiddetin bir araç olarak toplumun yapısını ortaya koyduğu, toplumsal yozlaşma ve denetim meselelerinin işlendiği Stanley Kubrick'in *A Clockwork Orange* filminde olduğu gibi, Chapman Kardeşler de şiddeti bir temsil aracı olarak kullanarak, kontrol ve gözetim mekanizmalarıyla örülü kötücül bir gelecek tasavvurunu rahatsız edici imgeler üzerinden inşa etmekte ve bu yolla distopik bir dünyanın temellerini işlemektedir.

Tüm bu destekleyici okumaların, örneklemelerin ortaya koyduğu bağlamlarla birlikte ele alındığında Goya ve Bosch gibi sanatçılarla paralellik taşıyan, grotesk olan aracılığıyla modern toplumun etik erozyonunu sergileyen eser, bir taraftan kaotik atmosferiyle George Orwell'in, bireyselliğin yok edilerek, sansür ve korkunun hüküm sürdüğü, yönetimin sürekli haklı olarak kabul edildiği bir gerçeklik simülasyonunu topluma dikte ettiği distopya kurgusu; 1984'le ve öte taraftan Aldous Huxley'in, eğlence, tüketim ve uyuşturucu ile kitlelerin zevke yönlendirilerek manipüle edildiği teknokratik totaliter *Cesur Yeni Dünya*'sıyla paralel bir anlatı sergilemekte; modern uygarlığın karanlık yüzüne dair çarpıcı bir eleştiri ortaklığında her iki eserde de buluşmaktadır. Ünal'ın (2025b) aktardığı üzere, bu yazınlar baskıcı ve otoriter sistemleri merkeze alan klasik distopya anlatılarına dahil edilmekle birlikte "(...) ütopyacı ideallerin barındırdığı çelişkileri de ele aldığı (...) (s. 4)" ve bu ideallere yönelik eleştirel bir bakış geliştiren metinler olarak anti-ütopya bağlamında da değerlendirilmektedir. Bu çerçevede *The Sum of All Evil*, ilerleme, medeniyet ve teknoloji adı altında insanın nasıl makineleştirdiğini, şiddete nasıl duyarsızlaştığını ve ahlaki yozlaşmanın nasıl olağanlaştığını hem tarihe hem günümüze atıfta bulunarak gözler önüne sermektedir. Böylece, Chapmanların kanlı sahnelerinde Cesur Yeni Dünya'nın zevk ve haz ile süslenmiş steril ve düzenli distopyası ile 1984'ün kaotik evreni, uygarlığın iki uçlu tehdidini temsil eder: biri hazla maskelenmiş sessiz itaat, diğeri ise kör şiddet. Dolayısıyla, makro ölçekte korkunun ve

⁵Hannah Arendt'in *Kötülüğün Sıradanlığı: Adolf Eichmann Kudüs'te* (2020) adlı eseri, totaliter rejimlerde bireysel sorumluluğun nasıl silindiğini ve kötülüğün ideolojik sadakat ile bürokratik rutin içinde nasıl sıradanlaştığını sorgular. Arendt, Eichmann'ı şeytani bir figür değil, düşünme yetisini yitirmiş ve emirleri sorgulamadan uygulayan sıradan bir bürokrat olarak sunar. "Kötülüğün sıradanlığı" kavramı, ahlaki yargının askıya alındığı koşullarda bireylerin sistematik kötülöklere nasıl ortak olabildiğine dair felsefi bir analiz sunar. Eser, etik sorumluluk, vicdan ve eylem üzerine evrensel bir tartışma başlatır.

⁶Baudrillard'a göre simülakra, gerçekliğin yerini alan ve onunla yer değiştiren temsillerdir. Ona göre bu kavram, artık gerçekliğin temsil edilmediği, yalnızca temsillerin ve kopyaların dolaşımında olduğu bir durumu tanımlar. Baudrillard, simülakrayı dört evrede açıklar: başlangıçta gerçekliğin sadık bir yansıması olan temsiller, zamanla bozulmuş kopyalara dönüşür; ardından gerçeklikle ilişkisini bütünüyle yitirir, son evrede ise yalnızca diğer temsillere referansla var olan bir 'hipergerçeklik' düzeyine ulaşır. (Ayrıntılı bilgi için bkz. *Simülakrlar ve Simülasyon*).

kaosun minyatür bir yansıması olan bu eser her anlamda, kapitalizm ve kültürel emperyalizmi merkezine alarak derin bir toplumsal eleştiri sunmaktadır.

Ele alınan içerik distopyan bir ifadeye dönüştüğünde, günümüz sanat pratiğinde bazı sanatçılar çevresel ve toplumsal krizleri görünür kılmak amacıyla dioramaları, doğal çevrenin tahribatı ve toplumsal ve insani düzenin sarsılması temalarıyla birleştirerek, insansızlaşmış mekanları dijital gerçeklik araçlarıyla harmanlanmış görsel anlatılar üzerinden üretmektedir. Bu sanatçılardan olan Lori Nix ve Kathleen Gerber, detaylı şekilde inşa ettikleri distopya sahnelerini fotoğrafla belgeleyerek tanınmıştır. İnsan sonrası bir dünyanın izlerini süren, post-apokaliptik senaryolar üzerine kurulu kentsel kaos ve çevresel yıkım temalarını derinlemesine işleyen bu mikro mekânlar, kurgu ile gerçeklik arasındaki ayrımı zorlayarak geleneksel fotoğrafçılığın sınırlarını da belirsizleştirmektedir. Sahneler, fotoğrafçılığın sadece doğayı ya da mevcut dünyayı belgeleme eylemi olmadığını, kurgusal, hayal dünyalarını görselleştirmek için bir araç olarak, hiper-realist bir biçimde kullanılabileceğini de bir kez daha göstermektedir. Fotoğraflanacak sahneleri aramak yerine, sahneyi sıfırdan inşa eden bir 'sahte manzara fotoğrafçısı' olarak kendini tanımlayan Nix'in dioramalarındaki detaylar ve hikayeler, genellikle açık uçlu anlatılarla harmanlanarak, hayatın zıtlıkları ve sistemlerin düzensizliğini vurgulayan görsel bir dil ortaya çıkarmakta ve doğanın insan yaşam alanlarını ele geçirdiği vahşi bir post-apokaliptik ortamda kaybolan bir gelecek perspektifi sunmaktadır. (Görsel 2). Böylesi çarpıcı sahnelerin ortaya çıkmasındaki en önemli etken, Berlin'in (2017, s. 33) ifade ettiği üzere, Nix'in Kansas'ın Küçük Norton kasabasında geçen çocukluğu, yoğun hava olayları ve çeşitli doğal afetlerle iç içe geçmiştir. Sanatçının bu deneyimlerden beslendiği, özellikle yıkım temalı sahnelerinde belirginleşir. Güzellik salonunun tahrip edilmiş hâlini betimleyen bir çalışmada, Gerber'in kadraja giren eli, kompozisyonun minyatür boyutlarını izleyiciye fark ettirir.

Görsel 2. Anatomy Classroom, Library, Mall (The City serisinden, 2005-2013.). **Kaynak:** Lorinix, t.y.

Nix ve asistanlarının uzun süreli bir üretim süreciyle ürünü olan eserlerin atmosferleri oluştururken basit malzemeler kullanılarak, gerçeküstü sahneler yaratılır ki bu süreç, sanatçının her bir detay üzerinde gösterdiği yoğun çabayı ve tutkuyu da ortaya koymaktadır. Bu ekseninde Hirsch (2011, s. 73), sanatçının pratiğinin teknik yönlerini aktarırken, basit malzemelerin titizlikle işlenmesiyle oluşturulan detaylı setlerin, Nix tarafından gerçekliğin sınırlarını aşan sahnelere dönüştürüldüğünü belirtmekte ve Nix'in, eserlerini 8 x 10'luk büyük format bir kamera ile fotoğraflayıp, büyük ölçekli baskılarla izleyiciye sunduğunu ifade eden Hirsch, bu teknik yaklaşımların, fotoğrafın belgeleme işlevi ile kurmaca anlatı arasındaki sınırları bulanıklaştırarak görsel bir gerilim yarattığını vurgulamaktadır.

Sanatçının en dikkat çekici serilerinden biri olan The City (2005–2013), doğanın şehirleri yavaşça geri aldığı ve yapay olanın doğayla bütünleşerek silindiği sahneler sunmaktadır. Library (2007) ve Subway (2012) gibi eserlerde görülen, zamandan ve toplumsal düzenden kopmuş bu izole mekânlar, dışarıdan bakılabilen ancak içine girilemeyen yapılarıyla hem belleği taşıyan hem de işlevsizleşmiş alanlar olarak mekânsal bir yabancılaşma hissi yaratır ve Nix'in heterotopya-vari⁷ dünyaları, terk edilmişliğin yanı sıra toplumsal normlardan sapmış alanların metaforu hâline gelir. Ekolojik distopya temasıyla da doğrudan ilişkili olan bu eserler, potansiyel bir geleceğe yönelik uyarı işlevi üstlenirken perspektif ve ölçek, anlatının kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınırını belirginleştiren teknik araçlara dönüşmektedir. Bu bağlamda, hayal gücünü zorlayan sahneler aracılığıyla mevcut olan ile olasılık dâhilindekiler arasında bir muğlaklık deneyimi ortaya çıkmaktadır. *The Road* (Cormac McCarthy), *The Drowned World* (J.G. Ballard) ve *I Am Legend* (Richard Matheson) gibi post-apokaliptik sinema ve edebiyatın kıyamet sonrası anlatılarıyla güçlü bir görsel paralellik sunan bu mekânlar, doğrudan insan figürünü barındırmamasalar da bir zamanlar insana ait olduklarını düşündüren izlerle, insanın yokluğundan doğan varoluşsal bir boşluğu görünür kılmaktadır.

⁷Foucault'ya göre heterotopyalar, gerçek dünyada var olan ancak farklı işlevlere sahip, zamanın ve mekânın farklı işlediği yerlerdir. Nix'in kütüphane, çamaşırhane, sinema ya da metro gibi alanları; geçmişin işlevini yitirmiş, ama bir anlamda 'askıya alınmış' alanlar olarak birer heterotopyaya dönüşür.

Charles Simonds'un *Dwellings* serisinde olduğu gibi, Nix'in mekânları da insanın bir zamanlar var olduğunu hissettiren ancak akıbeti belirsiz bir şekilde ortadan silinmesiyle geriye kalan terk edilmiş alanlardır. Çürümüş binalar, dağılmış kitaplar ve çamurla kaplanmış terk edilmiş kütüphaneler, boş sinemalar ve harap metro istasyonları vd. her şey, insanın bir zamanlar burada olduğuna, ama artık yokluğunun hüküm sürdüğüne işaret etmekte, terk edilmiş kentsel yapılar zamanın birer kalıntısı gibi işlev görürken, doğa tarafından sahnelerde yavaşça yutulan yapılar, insanın ve insan yapımı olanın doğa karşısındaki tükenişini simgeler hâle gelmektedir. Hirsch'e (2011, s.73) göre, Nix'in üretim pratiği, ölçek ve perspektifin bilinçli bir oyun alanına dönüştüğü, fotoğrafın belgeleme işleviyle kurmaca anlatı arasındaki sınırları bulanıklaştıran bir yaklaşıma dayanır. Bu yaklaşım, görsel bir gerilim yaratmakla yetinmez, izleyicinin algısını zorlayan ve düşünsel deneyimleri açığa çıkaran bir çağrıya da dönüşür. Nix, hayal gücünü provoke eden bu atmosferi oluşturmak için fotoğrafın nihai görüntüsünden çok önce, basit ve gündelik malzemelerle inşa ettiği setlerde detaylara tutkuyla yönelmekte, bu setler, zamanla gerçeküstü bir sahneye evrilerek, izleyicinin gerçekle kurgu arasındaki o kırılğan eşige adım atmasını, mekânların hem geçmişin hem de geleceğin izleri olarak algılanmasını sağlamaktadır.

Emma Caccioli ile röportajında (2019, s. 209) sanatçı, en iyi bilimkurgu eserlerinin çoğunlukla sosyal, ekolojik ve dini temaları işlediğini, bu bağlamda geleceğin doğal kaynakların kıtlığı, savaşlar ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerle şekillenebileceğini belirtmektedir. Ona göre, iç karartıcı görünse de bu senaryo oldukça olasıdır; çünkü insanlık, tarih boyunca hayatta kalmak için rekabet etmiştir. Kaynaklar azaldıkça bu eğilimin artacağını, cömertliğin ise ancak tehdit hissi olmadığında mümkün olabileceğini savunur. Kaynakların sınırlı olduğu koşullarda, bireylerin sahip olduklarını paylaşmakta zorlanacaklarını ve bu durumun ciddi toplumsal zorluklara yol açacağını öne sürer. Dolayısıyla kapitalist ütopyanın enkazına dair izlekler de Nix'in dioramalarında belirgin biçimde yer bulmakta, terk edilmiş alışveriş merkezleri, sinemalar ve metrolar; geç kapitalizmin kalıntıları gibi görünmektedir. Bu yönüyle, insanlığın geleceği, medeniyetin çöküşü, modern hayatın kırılğanlığı ve anlam boşluğu gibi temalarla Don DeLillo'nun *White Noise* (1985) romanı ya da Mike Judge'ın kara mizah filmi *Idiocracy* (2006) ile ironik bağlar kuran bu yapıtlar, gerçek olmayan ancak gerçekmiş gibi sunulan ve sahte ama ikna edici bir gerçeklik inşa eden anlatılarıyla, bir tür post-apokaliptik / post-kapitalist arkeolojiye dönüşmektedir.

Farklı görsel stratejiler kullansalar da diorama sanatçıların genellikle gözlemciyi küçük ölçekli eserin aurasına çekerek bağlamla birlikte şok etkisi yaratarak şaşırtmayı hedefledikleri söylenebilir. Thomas Mayer'in (2016) işaret ettiği üzere; Amerikalı sanatçı Thomas Doyle ise eserlerinde bu algı oyununu, Amerikan kültürü imgelerinin yıkım ve kayıp ile birleştiği kurgusal gerçekliklerle öne çıkarmakta, dioramalarda aşırı tüketim, soylulaştırma ve Amerikan rüyasıyla bağdaştırılan klişeler işlenerek 1960-70'lerin donuk, homojen ve varlıklı Amerika'sı yansıtılmaktadır. Bu anlamda Doyle'un sanat pratiği, çağdaş dünyanın kırılğanlığını, kolektif belleğin çözülüşünü ve bireysel distopya tahayyüllerinin estetik temsilini mekân üzerinden derinlemesine sorgulayan bir yapı sergilemektedir. Post-modern dünyada bireyin varoluşsal kaygılarını, içsel yalnızlığını, zamanın etkilerini ve psikolojik durumlarını mekânla kurduğu ilişkinin geçiciliğini ve medya aracılığıyla yeniden üretilen felaket imgelerinin simülatif doğasını ele alan felsefi bir manifesto niteliği taşımaktadır. Örneğin: *Distillation, Pass-through ve Proxy* (Görsel 3) serilerinde Doyle'un distopyası, Lori Nix'in geniş ölçekli, insan-sonrası manzaralarından radikal bir şekilde ayrılmaktadır. Nix'in terk edilmiş kütüphaneleri veya doğanın istilasına uğramış şehirleri, insanın yok oluşunu kolektif, küresel bir perspektiften ele alırken, Doyle'un eserleri bireysel trajedilere, bireysel bir distopya anlatısına, odaklanmaktadır. Yıkım ve çöküş hem fiziksel hem de psikolojik bir boyutta görselleşirken, küçük figürlerin sıkışıp kaldığı evler, boşalmış topraklar ve çökmekte olan yapılar, mahsur kalmışlık ve çaresizlik hissini daha güçlü bir şekilde yansıtabilmektedir. Distopyayı mikro ölçekte deneyimleyen bir içe dönüklük barındıran, bireysel krizleri ve mahsur kalmışlık hissini yansıtan eserlerde; yarısı toprağa gömülmüş bir ev, aile figürlerinin çöken bir odada mahsur kalması, evlerin altından kayıp giden topraklar, havada asılı kalan yapılar veya kaybolma sınırında donmuş sahneler, gerçeklik ve temsilin birbirine karıştığı kırılğan bir geçiş alanı yaratmaktadır.

Görsel 3. Doyle Eserlerinden Örnekler (Proxy/1220 Gidley Ct., Pass-through/Staging-area, Distillation/Armistice).
Kaynak: Thomasdoyle, t.y.

Belli bir alanda sınırlandırılmış bu dünyalar, gerçek bir felaketin mi yoksa masalsi bir kurgunun mu izlendiği kuşkusuyla, hiper-gerçekçi fantazmagorinin sanat aracılığıyla teşhir edilmesine dönüşmektedir. Öte yandan Doyle, bu sayede medyanın afetleri nasıl bir tüketim nesnesine indirgediğini ve toplumsal hafızanın nasıl manipüle edildiğini de görünür kılmaktadır. Bu yaklaşım, Giorgio Agamben'in 'istisna hali' kavramıyla paralellik gösterir çünkü Doyle'un karakterleri, hukuki ve toplumsal düzenin askıya alındığı bir limbo içinde ne tamamen yok olmuş ne de yaşayan varlıklardır ve bu durumda ev imgesi, güvenli bir sığınak olmaktan çıkarak parçalanmış, izole bir biçimde tehlike ile karşı karşıya olan tekinsiz bir alana dönüşmekte; evler, güvenlik algısının yıkılmasında bir simge olarak yer almaktadır. Araştırmasında Doyle'un üretimlerini 'meta-modernizm' perspektifi çerçevesinde, özellikle de ölçek ve salınım (*oscillation*) eksenine odaklanarak inceleyen Wilson'a (2017) göre, ilk izlenimde masalsi bir minyatür görünümü sunan bu eserler, dikkatle ele alındığında tehdit, travma ve korku anlatılarının izleyici algısını yönlendirdiğini ortaya koymaktadır. Wilson'ın vurguladığı yönlendirmenin temelinde ise sanatçının, ev olgusu aracılığıyla izleyiciyi geçmiş anılarla ilişkiye sokması, kişisel ve kolektif hafızayı tetikleyerek mekânı tekinsiz bir bellek sahnesine dönüştürmesi yatmaktadır. Bu dönüşümün nedeni, Ünal'ın (2025c) da belirttiği üzere, yalnızca fiziksel bir kırılmayı değil, aynı zamanda belleğin ve zamanın çarpıtılması yoluyla evin tekinsiz bir atmosferle yüklendiği estetik bir stratejidir. Ünal'a göre, tekinsizlik, "(...) bireyin varoluşsal bellek, mekân ve kimlik (...)" (s. 92) arasındaki ilişkiyi yeniden yapılandırarak tanıdık olanı yabancılaştıran ve bastırılmış travmaların geri dönüşüyle evin tekinsiz bir mekâna dönüşmesini sağlayan bir yaklaşımdır; bu durum "(...) psikanalizin 'gizli dolapları açma' metaforuyla (...)" (s. 72) da paralellik gösterir. Dolayısıyla, ilk bakışta masum görünen Doyle'un sahneleri, izleyicinin kendi yaşantısı ve korkularıyla kurduğu ilişki sayesinde 'tekinsiz lirizm' ile 'melankolik sublim'in imgeler üzerinden bulunduğu bir anlatı evrenine kapı aralamaktadır. Nitekim, Gaston Bachelard'ın (2013) genel olarak çözümlediği gibi, evin bellekle kurduğu ontolojik bağ⁸ Doyle'da geçerliliğini yitirmekte ve böylece, aidiyet duygusunun aniden yitip gidebileceği imgesel düzlemde ortaya konmaktadır. Toplumsal eleştirinin derinliklerine inildiğinde, dioramalar, modern yaşamın temel yapıtaşları olan insan ve ev arasındaki ilişkilerin dramatik bir şekilde çözülmesini simgeler. Ev, güvenli bir limandan ziyade yıkım, kapana kısılmışlık ve ideolojik baskı hissini sembollerine dönüşürken, bu durum toplumsal yapının, medyanın ve ideolojik söylemlerin felaket ve yıkım unsurları aracılığıyla nasıl yeniden üretildiğinin sorgulanmasına zemin hazırlamaktadır. Ayrıca eserler, modern toplumda bireylerin giderek yalnızlaşmasının toplumsal normlar ve ideolojik baskılar karşısında yabancılaşmasının görsel yansımalarını sunarak toplumsal yapılar içindeki bireysel trajediyi de gözler önüne sermektedir.

"(...) minyatür sanat biçimini, 'çok düzenli bir dünya' yaratarak 'kaygı çağında yaşamaya' karşı, bir yanıt olarak (...)" (Ellin 2016'dan aktaran: King, 2025, s. 254) çerçvelendiren Doyle'un bu mesajı, banliyö yaşamının yapay istikrarına yönelik sert bir eleştiriyi de içinde barındırmakta, banliyö hayatının yüzeyde huzurlu ve istikrarlı görünen yapısının altındaki kırılma yapıyı derinlemesine ortaya koymaktadır. Tipik Amerikan evlerinin, birdenbire parçalanmış, doğa tarafından yutulmuş ya da altı boşalmış biçimlerde resmedilmesi, bu huzurun ne kadar kırılma ve geçici olduğunu vurgulamaktadır. Bu durum, banliyö yaşamının dışarıdan görünen idealist ve huzurlu yüzeyinin gerisinde bir tür yanılsamanın varlığına işaret ederken küçük sahneler, David Lynch'in *Blue Velvet* (1986) filminde yüzleşildiği gibi, Amerikan rüyasının altındaki karanlık ve kaotik gerçekliği ortaya koymakta, filmin alt metni mekânsal düzeyde adeta somutlaşmakta ve banliyö yaşamının yüzeyindeki huzurun aslında ne denli kırılma ve yanıltıcı olduğunu

⁸Gaston Bachelard'ın, yazınında ev, bellek, kimlik duygusal aidiyet ve düşünlele şekillenen derin bir mekânsal simge olarak tanımlanır. (Ayrıntılı bilgi için bkz. *Mekânın Poetikası*). Bu yaklaşım, Thomas Doyle'un minyatürlerinde güçlü bir karşılık bulur. Doyle'un eserlerinde evler, görünürde güvenli yapılar olsa da yıkım, izolasyon ya da çöküşle birlikte kimlik ve belleğin kaybını simgeler. Böylece Bachelard'ın içsel ve korunaklı ev anlayışı, Doyle'un distopik sahnelerinde ters yüz edilerek, güvende olma hissini kırılma ve bireysel özün kaybına işaret eder.

gözler önüne sermektedir. Doyle'un felaket sonrası bir anı hem estetik hem de rahatsız edici bir biçimde sunduğu *Proxy* (2012) gibi eserlerinde, zaman adeta donmuş gibidir ki bu duraklama, Roland Barthes'ın *Camera Lucida*'da (Fotoğraf Üzerine Düşünceler, 1980) sözünü ettiği *punctum*⁹ etkisini çağrıştırarak nostaljik bir tedirginlik duygusu uyandırabilmektedir. Geçmişle gelecek arasındaki sınırların silindiği bu dioramalar, felaketi temsil etmekle kalmayarak, onu deneyimlemeye de zorlamaktadır. Bu tarz bir çözümlemeyen yaklaşıldığında Doyle'un işleri, Franz Kafka'nın *Dava* (1925) ve Albert Camus'nün *Veba* (1847)¹⁰ eserlerinde yer alan varoluşsal yabancılaşma, absürd düzen ve uygarlığın çürüyüşü temalarını da mekân üzerinden yeniden ürettiği ifade edilebilir. Parçalanmış yapıların detaylı betimlemeleri, bireysel hafızanın nasıl sürekli olarak yeniden yapılandırıldığını sorgulayan bir görsel dile dönüşmektedir. Böylece Doyle, yazınsal düzlemde ele alınabilecek soyut temaları somut ve dokunsal hâle getirerek, izleyicinin hem bireysel hem de kolektif hafızadaki kırılanlıkları sorgulamasına olanak tanımakta ve dolayısıyla dioramalar, psikolojik ve sosyolojik göndermelerle duygusal bir yüzleşme alanı hâline de gelmektedir.

Zaman etkisinin gözle görülür biçimde önemli yer tuttuğu dioramalarda, dışarıdan bozulmuş yapılar olarak görülen terkedilmiş halde, geçmişe ait mekânsal varoluşun fiziksel kalıntıları gibi imgelenen evler, insanın içsel/varoluşsal çözülmesini yansıtan metaforik alanlara da dönüşmektedir. Çürümüş duvarlar, çökmüş çatılar ve yok-oluşun ipuçlarını veren detaylar hem zamanın kaçınılmaz yıkıcılığını hem de çağdaş toplumlarda aidiyet geliştirme çabasında olan bireyin ruhsal erozyonunu görünür kılmaktadır. Dış dünyadaki bozulmayla birlikte insanın geçici varlığını simgeleyen barınaklar yalnızlık ve kaybolmuşluk hissini somutlaştırırken, Martin Heidegger'in *Varlık ve Zaman*'da¹¹ (1927/2004) çözümlediği üzere insanın mekânla kurduğu varoluşsal bağ, Doyle'un parçalanmış evlerinde yıkıma uğrayarak mekânsal aidiyetin kırılanlığını ve hatta kaybolabilirliğini etkileyici biçimde ortaya koymaktadır. Genel olarak ev bir tür güvenli alan olarak var olsa da bu güvenli alanın yok olması veya parçalanması, bireyin kimliğinin parçalanmasını da simgelemekte, Doyle'un minyatür dioramalarında bu durum, insanın varlık dünyası ile bağlarının zayıflamasını ve mekânsal kayboluşun insan psikolojisi üzerindeki etkilerini derinlemesine yansıtmaktadır. Bir yapının altındaki boşluk, istikrarsızlık ya da figürlerin kimi zaman mekândan koparak havada asılı kalması, güvenli alanların nasıl bir anda tehdiye dönüşebileceğini gösterirken, mekânın sınırlarının belirsizleşmesiyle birlikte insanın varoluşsal kimliğinin de erozyona uğradığını işaret eder ve ortaya çıkan gerilim, bireysel ve toplumsal düzeyde derin bir kaybolmuşluk, psikolojik yabancılaşma hislerini uyandırmaktadır. Yine *The Road* romanındaki karakterlerin muğlak akıbetleri gibi, Doyle'un karakterleri de medeniyetin enkazında kaybolmuş, geçmişle gelecek arasındaki belirsizlikte asılı kalmaktadır. Eserler, insanın dünyadan ne denli çekildiğini, yalnızlığıyla nasıl baş başa kaldığını ve varoluşunu nasıl sorguladığını dışa vururken, kaybolmuşluk hissini ve geçiciliğin simgesine dönüşerek mekânsal temsili aşar ve mekânsal terk edilmişlik hali insanın içsel yıkımıyla eşzamanlı ilerler. Böylece Doyle'un evrenleri, zamanın hem nesnel hem öznel düzlemde nasıl iz bıraktığını gösteren, iç ve dış dünyalar arasında kurulan şiirsel bir köprü olarak şekillenir.

İngiliz müzisyen ve sanatçı James Francis Cauty (Jimmy Cauty) yakın dönem eserlerinde isyan ve kargaşa sonrasında ortaya çıkan yıkıcı sonuçları merkezine alan diorama mekânlarına yönelen bir sanatçıdır. Çalışmalarında yer alan tüm figürler, minyatür boyutlarda uyarlanmış diorama unsurlarından oluşmasına rağmen, bu sahneler geleneksel kırsal yaşamın huzurlu ve pastoral betimlemelerinden ziyade, toplumsal özgürlük ile devlet denetimi arasındaki gerilimlere göndermeler içeren politik yerleştirmelerdir. Cauty'nin dioramalarında dikkat çeken temel unsur, insan eliyle yaratılmış bir felaketin varlığı ve bu felaketin ardından gelen tanıklık sürecidir. Sanatçının anlatısı, felaket sonrası sahneyi dolduran figürlerin sayısı arttıkça derinleşmekte ve muhtemelen bu yerleştirme biçimi, anlatının çıkış noktasını da oluşturmaktadır.

⁹Roland Barthes'ın tanımladığı *punctum*, izleyicide ani ve kişisel bir etki yaratan, genellikle küçük ama derin duygular uyandıran bir fotoğraf detayına işaret etmektedir. 'Studium' daha çok kültürel ve genel anlamlarla ilgilenirken, *punctum* izleyeni adeta 'delip geçen' ve fotoğrafla bireysel bir bağ kurmasına neden olan öznel bir öğedir. Barthes'a göre *punctum*, fotoğrafın görsel düzleminin ötesinde, duygusal olarak hissedilen ve iz bırakan boyutunu ortaya koymaktadır. (Ayrıntılı bilgi için bkz. *Camera Lucida -Fotoğraf Üzerine Düşünceler*).

¹⁰Franz Kafka'nın *Dava* (1925) ve Albert Camus'nün *Veba* (1947) romanlarında yabancılaşma, modern bireyin dünyayla, toplumla ve kendiliğiyle kurduğu ilişkinin kopuşunu görünür kılan temel bir izlektir. Her iki yazar da varoluşçu düşünceyle yakın bağlar kurarak, bireyin anlam arayışını, özgürlük, suçluluk, kader ve ölüm gibi temalar etrafında sorgular. *Davada* Josef K.'nin nedenini bilmediği bir suçlamayla karşı karşıya kalması ve anlamsız bir adalet sistemi içinde giderek silinmesi, bireyin bürokratik ve soyut güçler karşısındaki yalnızlığını simgeler. *Vebada* ise salgın, bireyin toplumla ve kendi varlığıyla olan bağlarını zayıflatır; alışıldık değerlerin çökmesiyle ortaya çıkan duyarsızlık, Doktor Rieux'nün yaşadığı varoluşsal yalnızlıkla somutlaşır. Her iki roman da bireyin içsel kopuşunu, anlamsızlık ve kaygıyla örülü bir atmosferde işleyerek, modern çağın ruhsal tedirginliğini dile getirir.

¹¹Martin Heidegger'in felsefesinde mekân, insan varoluşunun ontolojik bir boyutu olarak ele alınır. Ona göre mekân, bireyin kimliğiyle iç içe geçmiş, varoluşsal deneyimin temel bir unsurudur. İnsan, mekânla kurduğu ilişki aracılığıyla dünyada "yer tutar" ve kendini anlamlandırır. (Ayrıntılı bilgi için bkz. *Varlık ve Zaman*). Bu bağlamda Doyle'un eserlerinde evlerin yerinden kopmuş ya da yıkılmış olarak temsil edilmesi, mekâna dair aidiyetin kırılanlığını ve varoluşsal temellerinin sarsılışını simgeler. Evin çöküşü, sadece fiziksel bir güvenlik kaybı değil; aynı zamanda kimliğin ve belleğin parçalanması anlamına gelir. Böylece Doyle'un dioramaları, Heidegger'in mekâna yüklediği varoluşsal anlamın yok oluşunu görselleştirir.

Bu anlamda, *The Aftermath Dislocation Principle/ ADP* (2015–) (Görsel 4a) adlı seride, üç ayrı konteynırda yer alan ve 3000’den fazla polis figürünün oluşturduğu yıkılmış kent manzaraları, minyatür diorama formunun sunduğu kavramsal derinlikle birleşerek fiziksel çöküntünün yanı sıra zamanın ve toplumsal varoluşun parçalanışını da gözler önüne sermektedir. Sivil varlığın silindiği, mevcut otoritenin kolluk kuvvetlerinin egemen olduğu bu post-apokaliptik düzen, distopik bir gelecek tasviriyle birlikte polis devleti ve teröre karşı savaş gibi konuları da gündeme getirmektedir. Sistem karşıtı bir sanatçı olan Cauty’nin, Yeung’un (2015, s. 7) aktardığı üzere, Londra’da yaşanan çılgın bir ayaklanmanın distopik sonuçlarını tasvir ettiği, polis memurları dışında bomboş bir manzaradan oluşan 448 metrekairelik devasa yerleştirme aracılığıyla, toplumsal özgürlük ile devlet kontrolü arasındaki gerilime dair güçlü bir politik ifade sunar. Yine Piazza’nın (2022, s.1170) vurguladığı gibi, enstalasyon, grafitilerle kaplanan büyük ölçekli bir nakliye konteyneri içerisinde yer almakta ve konteynerin çevresine monte edilen özel mercekler, katılımcılara içerideki post-apokaliptik kenti inceleme olanağı tanımaktadır. Ayrıca gerçekçi polis telsiz kayıtlarının eşlik ettiği bu deneyimde, izleyiciler aralıklı flaş ışıkları, protesto bariyerleri ve yıkımın izlerini taşıyan kentsel peyzajla karşılaşmaktadırlar. 2016 yılı Nisan-Aralık döneminde çeşitli mekanlarda sergilenen ve Banksy’nin *Dismaland* projesinde yer alan bu çalışma, sanatçı Jimmy Cauty’nin *A Riot in a Jam Jar* (2011) (Görsel 4b) adlı eserindeki temaları geniş ölçekli mekânsal bir deneyime dönüştürmektedir. Eserin gözetleme ve denetim durumunu tersine çeviren bu yaklaşımı, toplumun askerileştirilmesine ve hukuk düzeni sıkılaştıkça sistematik biçimde bireysel özgürlüklerin bastırılmasına karşı duran Banksy’nin politik sanat görüşleriyle de derin bir biçimde örtüşmektedir. Bu minvalde eserin politik müdahale boyutu, taşınabilir konteynerlerde sunulması nedeniyle mekânsal sabitliğin kırılması ve *ADP Riot Tour* başlığı altında erişilebilirliğin genişletilmesi sayesinde daha da güçlü hale gelmektedir. Sanat sunumunun elit galerilerle sınırlı kalmayıp topluluk merkezleri ve tarihsel isyan mekânları gibi çeşitli kamusal alanlarda dolaşması, Cauty’nin toplumsal aygıtların kendi kendini gözetleyen ve aynı zamanda anlamsızlaşan mekanizmalarını doğrudan deneyim alanına taşımasına olanak tanımaktadır.

Görsel 4a. Görsel 4b. Jimmy Cauty, ADP Kesitleri (2015-) ve A Riot in a Jam Jar (2011). **Kaynak:** Dropbox, t.y. ve Telegraph, 2011, June 01.

Cauty’nin zamansal sabitleme stratejisi, Georges Perec’in *Şeyler* (1965) adlı romanında anlamını yitirmiş nesnelere dünyasını çağırıştırdığı için, minyatür dioramaların temsil ettiği boşluk ne tek başına fiziksel bir terk edilmişliktir ne de yalnızca kronolojik bir kırılmadır; tersine, Don DeLillo’nun *Beyaz Gürültü* (1985) örneğinde olduğu üzere, bir zamanlar işlevsel olan gündelik nesnelere ve mimari öğelerin işlevsizliğe ve 'şeyleşmeye' itildiği bir toplumsal çözülmenin görünürlüğünü artırmaktadır. Bu nedenle *ADP*’nin her bir sahnesi, gerçekleşmiş bir felaketin sınırlarını aşan hâlihazırda içinde yaşanan negatif dinamiklerin mikro yansımaları olarak okunabilir. Felaket sonrası yerine bir 'dondurulmuş sonranın' sürekliliği temsil edilirken, bu dondurulmuş an gözlemcinin [ya da bu bağlamda, mikro dünyaya yakınlaşan bireyin] olayın faillerini ve mağdurlarını sinematografik bir huzursuzlukla aynı anda hissetmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda Cauty’nin anlatısı, sinema ve edebiyatla kurduğu bağlar sayesinde daha da zenginleşmektedir. Örneğin: Andrei Tarkovsky’nin *Offret* (1986) filminde felaket sahnesini doğrudan sunmak yerine mekân ve atmosfer aracılığıyla bir ruh hâli yaratmayı tercih etmesi gibi, Cauty’nin dioramaları da doğrudan anlatı yerine sessizlik ve boşluk üzerinden sezgiye dayalı bir etki geliştirmekte, Peter Watkins’in *The War Game* (1966) adlı sahte belgeselindeki devletin felaket karşısındaki yetersizliği ile belgesel estetiğine yakınlığı, Cauty’nin çalışmalarında hissedilen belgesel-vari sahicilikle örtüşmekte, J. G. Ballard’ın *High Rise* (1975) romanında yapısal çöküş ile bireysel çöküş arasındaki paralellik, Cauty’nin dioramalarında fiziksel yıkımın bireysel çözüme eşlik ettiği benzer bir kırılma haliyle yansıtılmaktadır. Bu nedenle *ADP*, felsefi, sosyo-politik ve ekolojik sorgulamaları aynı anda devreye sokan bir ara yüz işlevi de görerek distopyayı

geleceğe ait bir kurgudan çıkarıp, hâlihazırda yaşanmakta olan bir sürecin estetik ve eleştirel temsiline dönüştürmektedir.

Bu noktada Timothy Morton'un 'karanlık ekoloji' kavramı, çevresel krizlerin gündelik hayata içkin hem de 'görünmezleşmiş' yapısını ortaya koymak için işlevsel bir teorik zemin sunar; çünkü Cauty'nin yıkılmış binaları, terk edilmiş arabaları ve kontrol noktaları, Morton'un tanımladığı hiper nesnelere –iklim krizinden nükleer serpintiye dek insan algısını aşan ancak her yerde hissedilen varlıklar– ile doğrudan temas kurar ve bu yüzden dioramaların yüzeyi, yaşanan ekolojik krizlerin ve kapitalist üretim ilişkilerinin sistemsel çöküşlerinin dolaysız izlerini taşır. Böylelikle *ADP*, sosyal yıkımın iç içe geçtiği siyasi ve ekolojik bir müdahale olarak kendini gösterirken, yapı felaket sonrası sahnelerin ötesinde, insan ve doğa açısından çoktan normalleşmiş ve içselleştirilmiş bir tüketiş gerçeğinin estetik temsillerini sunar hale gelir. Cauty'nin minyatür dünyasında plastik figürlerin donuk bakışları ve zoraki düzenin soğuk estetiği, temsiliyet ile politik müdahale arasındaki ilişkiyi sorunsallaştırdığı için, dioramaların birer alegorik sahne olmaktan öte gerçek bir toplumsal arkeoloji işlevi görmesi kaçınılmazdır. Çünkü görsel bir anlatımın ana yapısını inşa eden medeniyet enkazı, insanlığın dünyaya borçlu olduğu eleştirel mesafenin altını çizmekte ve bu mesafe korunmadığında iktidar aygıtlarının normalleştirilmiş şiddetinin gözden kaçırıldığına işaret etmektedir. Bu bağlamda dioramaların panoptik yerleştirme yöntemi, Michel Foucault'nun¹² gözetim modelini tersine çevirdiği için de önemli bir rol oynamaktadır. Sahneler, izleyiciyi kontrol altında tutulan bir özne konumuna yerleştirmek yerine, olay örgüsünü yukarıdan gözlemleyen bir bakış pozisyonuna taşır. Ancak karşısında gözetim düzenine ait, anlamını yitirmiş kalıntılar yer almasına rağmen, bu kırılğan yapıya karşın, otoritenin hâkimiyeti paradoksal biçimde izleyicinin çaresizliğini ve işlevini yitirmiş görünen bir düzenin hâlâ işler kılındığını gözler önüne sermektedir. Panoptik perspektifin tersine, izleyenleri pasif bir denetçi konumuna sabitlemeyip içkin bir katılımcı olarak konumlandıran bu mekânlar, kontrol noktalarının anlamsızlığına dikkat çekerek, bio-politik düzenin bireyleri yönetilmesi gereken yığınlar hâline getirdiğini açığa çıkarır ve dolayısıyla imgelerin yarattığı hipergerçeklik, izleyenin hem etkilenen hem de etkileyen taraf olmasının imkânsızlığını, simülasyonla gerçeklik arasındaki geçişken sınırdaki deneyimlemeye zorlamaktadır. Bu bağlamda, *ADP*'nin felsefi zemini, Morton'un karanlık ekolojisi ve Baudrillard'ın simülasyon kuramıyla bir kez daha birleşerek gözlemciye: Çöküşü dışarıda aramak yerine, tam da yaşanan anın yüzeyini kazıdığımızda ortaya çıkan enkazla nasıl baş edecek, kendimizi varoluşun kırılğanlığından korumaya yönelik hangi yeni politik ve estetik stratejileri geliştireceğiz? sorusunu sürekli hatırlatmaktadır.

4. SONUÇ

Araştırmada ele alınan örneklerden anlaşılacağı üzere, küçük ölçekli distopyan anlatılar, çağdaş sanatın biçimsel eğilimlerinin dışında, yaşanan çağın kırılğan ruh haline karşı geliştirilen düşünsel bir yanıt olarak değerlendirilebilir. Özellikle diorama estetiği etrafında şekillenen bu üretimler, fiziksel mekânı küçültmekle kalmayarak, zaman, bellek ve hakikat gibi kavramları da yoğunlaştırılmış bir çerçevede yeniden inşa etmektedir. Mekânın parçalanmışlığı ile bireyin çözülme hâli arasında kurulan estetik ilişki gözlemciyi görsel bir deneyim yaşamının yanında eleştirel bir sorgulama sürecine de dahil etmektedir. Bu yapılar, temsil ettikleri dünya kadar, temsil edilemeyen duyguların ve kayıpların da ifade alanına dönüşerek, günümüz insanının epistemolojik ve varoluşsal kırılmalarına işaret etmektedir.

Bu tür sanatsal üretimlerin temel işlevlerinden biri, gözlemciyi dünyanın olası gelecek senaryoları karşısında edilgin bir konumdan çıkararak etkin bir düşlem sahasına yerleştirmesidir. Anlatılar, ölçekle sınırlanmış mesafeyi ortadan kaldırarak gözlemciyi daha yakın, daha dikkatli ve daha yoğun bir temas kurmaya zorlamaktadır. Sahneye yerleştirilen boşluklar, yarım bırakılmış, yıkılmış yapılar ya da dışa kapalı mekânlar, betimsel niteliğin yanında bir tür algı deneyimi olarak da işlev görmektedir. Bu deneyim, görsel bir izlenim olmaktan çok, zaman ve anlam algısına müdahale eden bir karşılaşma biçimi üretir. Böylece gözlemci, küçük mekânlar karşısında bakan konumundan çıkar, düşünen, sezgisel olarak etkilenen ve dünya düzleminde kendi varlığını yeniden konumlandıran bir tanık hâline gelmektedir. Küçük ölçekli mekân anlatıların öne çıkardığı bu tanıklık hâli, çağdaş sanatın eleştirel potansiyelini görünür kılmaktadır. Tanıklık, burada dışsal bir gözlemden ibaret olmayıp, temsil edilen tüketiş dair etik bir konum alış anlamı taşımaktadır. Bu tüketiş kimi zaman fiziksel, kimi zaman psikolojik, kimi zaman da toplumsal düzeyde işlerlik kazanır. Ancak ortak nokta, izleyicinin artık tarafsız bir seyirci konumunda kalamamasıdır. Temsilin daraltıldığı ve anlatımın özelleştirildiği dışarıdan izlenen bu sahneler, felaketi veya kaybı

¹²Michel Foucault'nun 'panoptikon' kavramı, Jeremy Bentham'ın hapishane tasarımından yola çıkarak geliştirdiği bir gözetim modelidir. Foucault, bu modeli modern toplumlarda iktidarın bireyleri nasıl sürekli ve görünmez biçimde denetlediğini açıklamak için kullanmaktadır. Panoptikonda birey, her an izlenebileceği düşüncesiyle kendi davranışını denetlemeye başlar. Böylece dışsal baskıya gerek kalmadan iktidar içselleştirilmiş olur. Ayrıntılı bilgi için bkz. *Hapishanenin Doğuşu*).

içselleştirilmiş bir deneyim hâline getirmektedir. Bu da sanat eserinin, gündelik gerçeklikle olan sınırlarını bulanıklaştırarak izleyiciyi kendi konumunu sorgulamaya yönlendirmesini sağlar.

Küçük ölçekli distopik anlatılar, çağdaş sanatın biçimsel ve aynı zamanda düşünsel olarak da derinleştiği bir ifade alanı oluşturmaktadır. Bu anlatılar, temsil ettikleri konulardan ziyade, izleyicide açtıkları sorular ve çağrışımlarla işlev kazanır. Tanıklık teması etrafında örgütlenen bu üretimler, sanatın bir yüzleşme ve farkındalık alanı olduğunu hatırlatır. Yaşanılan çağın belirsizlikleri, krizleri ve çözümleri karşısında sanat, umut vermekten çok, mevcut durumun ağırlığını görünür kılar. Küçük ölçekli distopyan anlatılar aracılığıyla bu görünürlük, sanatçının olduğu kadar izleyicinin de sorumluluğunu yeniden tanımlamaktadır.

KAYNAKÇA

- Bachelard, G. (2013). *Mekânın Poetikası* (A. Tümertekin, Çev.). İthaki Yayınları.
- Berlin, J. (2017, Nisan). Tiny Ruins. *National Geographic Türkiye*. Doğuş Dergi Grubu.
- Bown, N. (2016). Ultimate ugly: Jake and Dinos Chapman's disasters of war and the theology of ugliness. *Theology*, 119(6), 426–434.
- Coccioli, E. (2019). *Animae: The invisible sources of the artwork – talks with today's artists*. Vernon Press.
- Colligan, M. (2002). *Canvas documentaries*. Melbourne University Press.
- Dropbox. (t.y.). <http://bit.ly/1ruo3JG>
- Field, M. (2003). Brothers Grim. *Art Review*, (53), 40–45.
- Hirsch, R. (2011). *Exploring color photography: From film to pixels* (5th ed.). Focal Press.
- Inhale Magazine. (2014, June 6). *Jake and Dinos Chapman: The Sum of All Evil at White Cube*. <https://inhalomag.com/jake-dinos-chapman-the-sum-of-all-evil-at-white-cube/>
- King, C. S. (2025). Not your mom's dollhouse: miniatures, mediation, and trauma. *Women's Studies in Communication*, 48(2), 249–265.
- López, A. (2009). *Louis Jacques Mandé Daguerre: The influence of the diorama and Niépce*. <https://www.analulopez.com/>
- Lorinix. (t.y.). <https://www.lorinix.net/>
- Mayer, T. (2016). L'art de se réappropriier le monde: regard sociologique sur le diorama. *Aspects Sociologiques*, 23, 17–50.
- Moore, A. (2015). *Visual art and global inequality* [Published master's thesis]. UNSW, Art and Design, Oxford University.
- Oettermann, S. (1997). *The panorama: History of a mass medium*. Zone Books.
- Paine, S. (2000). *How to build dioramas*. Kalmbach Books.
- Piazza, J. (2022). *The ghost of Madame Curie: Writings from innerspace lab*. Independent Publisher: James Piazza.
- Pillsbury, J. (2016). *Architectural models from the ancient Americas*. <https://www.metmuseum.org/essays>
- Ramkalawon, J. (2001). Jake and Dinos Chapman's Disasters of War. *Print Quarterly*, 18(1), 64–77.
- Stewart, S. (1993). *On longing: Narratives of the miniature, the gigantic, the souvenir, the collection*. Duke University Press.
- Telegraph, (01 June 2011). <https://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries/8548321/A-Riot-In-A-Jam-Jar-controversial-artworks-by-Jimmy-Cauty-formerly-of-The-KLF.html>
- Thomasdoyle. (t.y.). <https://www.thomasdoyle.net/>
- Ünal, B. (2024). Doğada "yüce" kavramının C. David Friedrich' in eserlerinde estetik ve felsefi yansımaları. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, (34), 63-78
- Ünal, B. (2025a). Yüce: Estetik algının dönüşümü ve temsiliyet sorunu. *Journal of Social, Humanities And Administrative Sciences*, 1(2), 155-167.

- Ünal, B. (2025b). Çağdaş sanatta ekolojik ütopya: Kentsel-çevresel kurgular. Emrah Uysal (Ed). *Plastik Sanatlar Alanında Araştırmalar ve Değerlendirmeler* içinde. (s. 1-20). Gece Kitaplığı.
- Ünal, B. (2025c). Bellek, yabancılaşma ve mekân: Çağdaş Türk sanatında tekinsiz deneyimler. Seda Dilay (Ed.). *Güzel Sanatlarda Trend Akademik Çalışmalar* içinde. (s. 69-94). All Sciences Academy.
- Wilson, S. (2017). Scaling home in critical studio practice. *International Journal of Practice-Based Humanities*, 2(1), 1-12.
- Wood, R. D. (1993). The diorama in Great Britain in the 1820s. *History of Photography*, 17(3), 284–295.
- Yeung, G. (2015). 10 artists worth knowing from Banksy's Dismaland. Hypebeast. <https://hypebeast.com/2015/9/banksy-dismaland-damien-hirst-espo-jimmy-cauty-lush>